

40 CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE 5

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

Impacto de los MOOC en el diseño
curricular de la educación superior

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Impacto de los MOOC en el diseño curricular de la educación superior

Impact of MOOCs on Curriculum Design in Higher Education

Wendy Karina Medina Moreta¹

José Alejandro Aybar¹

Resumen

La nueva generación de estudiantes está inmersa en un entorno tecnológico desde temprana edad, en particular en el ámbito social. Por lo tanto, resulta crucial guiarlos en el uso adecuado de la tecnología dentro de su formación académica, aprovechando su impacto en la gestión laboral. En este contexto, cobra relevancia investigar el manejo que tienen los estudiantes de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y su importancia en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En la actualidad, cada vez son menos frecuentes los estudiantes tradicionales que dedican su tiempo completo a los estudios con el apoyo de tutores. La tendencia actual, en especial al término de la Educación Secundaria, es que los jóvenes se activen en su jornada laboral mientras continúan sus estudios. Por ello, se hace necesario impactar a estos estudiantes con talleres, cursos y diplomados durante su jornada estudiantil para desarrollar sus competencias y que sean productivos en el mercado laboral. Sin embargo, el hecho de tener responsabilidades laborales limita su inversión de tiempo en estudios complementarios durante sus estudios de educación superior. Para abordar esta situación, se realizó

Abstract

The new generation of students is deeply immersed in a technological environment from an early age, particularly in the social realm. Therefore, it is crucial to guide them in the appropriate use of technology within their academic training, harnessing its impact on workplace management. In this context, it becomes increasingly important to investigate students' proficiency in information and communication technologies (ICT) and their significance in their teaching-learning process. Nowadays, traditional students who dedicate their full time to studies with the support of tutors are becoming less common. The current trend, especially after completing high school, is for young people to engage in their workdays while continuing their studies. Hence, it is necessary to impact these students with workshops, courses, and diplomas during their study hours to develop their competencies and make them productive in the labor market. However, having work responsibilities limits their investment of time in complementary studies during their higher education. To address this situation, mixed-methods research was conducted using a questionnaire to measure the impact of Massive Open Online

¹ Universidad del Caribe (UNICARIBE). República Dominicana, wmedina@unicaribe.edu.do, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9692-1669>

² Universidad del Caribe (UNICARIBE). República Dominicana, j.aybar@unicaribe.edu.do

una investigación de método mixto, utilizando un cuestionario para medir el impacto de los Massive Open Online Courses (MOOC) dentro de las ofertas académicas. La Universidad del Caribe (UNICARIBE) en República Dominicana ha establecido una alianza estratégica con Coursera, plataforma líder en cursos MOOC, para actualizar su diseño curricular en sus ofertas. Como resultado, los estudiantes se mantienen a la vanguardia de los contenidos que demanda el mercado laboral, y obtienen certificaciones internacionales de manera inmediata al concluir los cursos vinculados a las asignaturas correspondientes a su plan de estudio. Esta integración se realiza a través de LTI (Learning Tools Interoperability) en su curso LMS (Learning Management System). De esta manera, los estudiantes siguen conectados con su plataforma de estudio y pueden visualizar la trazabilidad de sus notas de Coursera aplicadas en Blackboard Learn Ultra.

Palabras clave: alianza, currículo, Coursera, innovación educativa, LMS, LTI, MOOC, TIC, UNICARIBE.

Courses (MOOCs) within academic offerings. The Universidad del Caribe (UNICARIBE) in the Dominican Republic has established a strategic alliance with Coursera, a leading MOOC platform, to update its curriculum design in its offerings. As a result, students stay at the forefront of the content demanded by the labor market and obtain international certifications immediately upon completing the courses linked to the subjects corresponding to their study plan. This integration is carried out through LTI (Learning Tools Interoperability) in their LMS (Learning Management System). In this way, students remain connected to their study platform and can visualize the traceability of their Coursera grades applied in Blackboard Learn Ultra.

Keywords: alliance, curriculum, Coursera, educational innovation, ICT, LMS, LTI, MOOC, UNICARIBE.

1. Introducción

La Universidad del Caribe firmó un acuerdo con Coursera, plataforma líder mundial en cursos MOOC, con el objetivo de ofrecer contenidos actualizados que faciliten la adquisición de competencias en un corto plazo. Esto se logra a través de las certificaciones internacionales obtenidas al aprobar cada uno de los cursos vinculados a las asignaturas del plan de estudios (El Nacional, 2022). La integración de Coursera se lleva a cabo mediante el uso del estándar LTI en un LMS, lo que permite que las herramientas externas se conecten de manera segura y transparente con el sistema de gestión del aprendizaje. Esto resulta en una experiencia de enseñanza-aprendizaje fluida y consistente dentro de su plataforma educativa (Escuela Didáctica, s.f.).

La UNESCO subraya la necesidad de promover un desarrollo humano sostenible, donde el crecimiento económico se gestione de manera que garantice la sostenibilidad ambiental. Los desafíos de la Educación Superior se resumen en cuatro aspectos clave (Clavero, 2006):

1. Asegurar una educación de calidad en un sistema masificado.
2. Reforzar el contenido interdisciplinario y pluridisciplinario de los programas.
3. Mejorar los métodos y técnicas, incorporando los avances en informática y comunicación.
4. Fortalecer la integración entre la investigación y la enseñanza, en especial en el campo científico.

Las instituciones de educación superior están siendo evaluadas en una variedad de aspectos debido a las nuevas demandas y presiones de la sociedad, como el tipo de formación y los temas de investigación. Los problemas que enfrenta la universidad son parte de la sociedad y todos tienen responsabilidades con ella. Esto requerirá que los docentes reevalúen continuamente teorías, técnicas o procesos en relación con el conocimiento que se produce tanto dentro como fuera de la universidad. La educación superior debe ser vista como una forma de educación para toda la vida, lo que requiere una perspectiva proactiva respaldada por el estilo de aprendizaje en cada campo de especialización.

El gran desafío consiste en establecer una relación estable entre la educación superior y la sociedad, en colaboración estratégica con el sistema productivo. UNICARIBE aplica innovación educativa al incorporar Coursera, una plataforma MOOC, en sus ofertas académicas.

Una innovación educativa implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La diferencia percibida debe estar relacionada con la calidad de novedad del elemento mejorado, la aportación de valor al proceso y la relevancia que la innovación propuesta aportará a la institución educativa y a los grupos de interés externos (Murillo, 2017).

Los MOOC son un modelo educativo tecnopedagógico emergente, desarrollado en modalidad en línea y caracterizado por el uso de recursos de internet y TIC. Se centran en el estudiante, quien es responsable directo y absoluto de su propio aprendizaje. Son masivos

porque están dirigidos a miles de participantes de manera simultánea y son abiertos, lo que significa que son de acceso gratuito (García-Peñalvo et al., 2017).

2. Metodología

La alianza con Coursera posiciona a la Universidad del Caribe como pionera en la implementación de esta modalidad, al integrar al 100 % los contenidos de Coursera en el diseño curricular, para cumplir con los objetivos de las asignaturas en el plan de estudios.

Coursera es una plataforma de educación virtual asincrónica desarrollada para ofrecer educación masiva (MOOC) a la población, con cursos en inglés y otros idiomas. Con el tiempo ha ampliado su oferta para incluir una variedad de temas de impacto universitario, tanto gratuitos como de pago. Coursera proporciona acceso universal a la mejor educación del mundo, al asociarse con las principales universidades y organizaciones para ofrecer cursos en línea (García-Peñalvo, 2017).

Desde 2017, UNICARIBE utiliza la plataforma Blackboard, el sistema de gestión de contenido de aprendizaje (LMS) privativo más utilizado en la Educación Superior en comparación con otros LMS disponibles (Cabero, 2013).

La alianza UNICARIBE-Coursera comenzó con tres asignaturas que impactan en diferentes ciclos del plan académico:

- **Común:** transversal a todas las carreras de la universidad (Tecnología de la Información y Comunicación).
- **General:** presente en las escuelas de Negocios y Psicología (Liderazgo y Desarrollo de Habilidades).
- **Especializado:** presente solo en las tres carreras de Psicología (Psicología General I).

Esta es una investigación mixta, en la que se aplicó un cuestionario como instrumento de recolección de datos, posterior a la implementación de la modalidad asincrónica. Se incluyeron preguntas cerradas y abiertas para evaluar el nivel de satisfacción de una población de 528 estudiantes que cursaron la modalidad (Medina, 2023).

De acuerdo con Rojas-Gutiérrez (2022), la investigación cualitativa es un proceso sistemático que proporciona profundidad a los datos, contextualización del entorno, detalles y experiencias únicas. Esto permite que la indagación sea flexible, fresca, natural y holística.

3. Resultados

Experiencia de los estudiantes en la modalidad asincrónica UNICARIBE-Coursera:

Hasta la fecha, se han otorgado más de 2,500 certificaciones internacionales, que han impactado a 22 carreras de grado, mediante la modalidad asincrónica de Coursera. Esta iniciativa ha promovido la actualización curricular, la ha alineado con las tendencias actuales del mercado internacional, y ha facilitado la adquisición de competencias por parte de los estudiantes (Coursera for Campus, s.f.).

Un total de 528 estudiantes han participado en esta modalidad, con una tasa de aprobación del 95 % en sus asignaturas. Se les preguntó a los estudiantes si habían tomado previamente un curso en Coursera, y el 90 % indicó que no. Al consultarles sobre su experiencia con los cursos de Coursera, el 69 % los describió como interesantes y actualizados, el 21 % los encontró innovadores y concisos, y el 10 % consideró que eran extensos y rutinarios.

En relación con las actividades, se les preguntó sobre su complejidad y calidad. El 55 % indicó que eran creativas pero extensas, mientras que el 41 % mencionó que tenían una comprensión sencilla. Solo el 14 % de los estudiantes encontró las actividades de difícil comprensión.

Las principales motivaciones para realizar los cursos de Coursera fueron: fortalecer su perfil profesional (48 %), desarrollar competencias aplicables en el ámbito laboral (44 %), y experimentar una nueva modalidad educativa sin la figura tradicional del profesor (8 %). Al preguntarles si el tiempo invertido en los cursos de Coursera les parecía justo en relación con el conocimiento adquirido para la asignatura, la respuesta fue afirmativa para el 95 %.

Para apoyar el desarrollo de esta modalidad, la Universidad del Caribe cuenta con un equipo administrativo-técnico que acompaña a los estudiantes, lo cual ha facilitado el proceso de asimilación y éxito en la modalidad. Los estudiantes señalaron que el personal mantiene un trato cordial y comunicativo, y responde a sus preguntas de manera amable hasta el término de la formación.

Además del acompañamiento del personal de UNICARIBE, la plataforma de Coursera ofrece un chat activo las 24 horas, los siete días de la semana (Coursera, s.f.) para atender las inquietudes de la comunidad académica. Sin embargo, solo el 10 % de los estudiantes utilizó este recurso. Los estudiantes reconocieron que el apoyo del personal de UNICARIBE fue esencial para su éxito, ya que se utilizaron diversas herramientas como anuncios y mensajes personalizados en Blackboard, un grupo de WhatsApp y llamadas telefónicas para seguimiento.

En una de las preguntas de estructura abierta, los estudiantes sugirieron mejoras en la modalidad; entre ellas mencionaron: largas esperas para la calificación por pares, tiempo excesivo para completar los cuestionarios y algunos videos son de larga duración y con traducciones deficientes.

La mayoría de los certificados se generan con un 80 % de progreso, lo que facilita la aprobación de la asignatura correspondiente, que equivale a 70 puntos. Al concluir la formación, el 90 % de los estudiantes obtuvo todos sus certificados, mientras que el 8 % logró aprobar la asignatura pero no consiguió todos los certificados.

4. Discusión y conclusiones

La modalidad asincrónica de Coursera representa un cambio significativo para docentes, estudiantes e instituciones dentro de la sociedad del conocimiento. Esta modalidad demuestra cómo la aplicación de nuevos entornos de aprendizaje puede fortalecer las competencias requeridas en los perfiles profesionales que demanda el mercado actual. La

Universidad del Caribe se mantiene en constante innovación en tecnología educativa para el fortalecimiento y la promoción del conocimiento en innovación y creatividad en la comunidad académica.

Esta modalidad asincrónica seguirá creciendo, integrando nuevas asignaturas. Un ejemplo es la materia Tecnología de la Información y Comunicación II, que se diseñó con 10 cursos; cada uno genera un certificado internacional para cada estudiante. Este enfoque refuerza el impacto de la modalidad en el perfil del estudiante al dotarlo de las competencias demandadas por el mercado, lo que implica un impacto significativo antes de que concluya su plan de estudios y obtenga su titulación. Esta oportunidad permite a los estudiantes aplicar de manera inmediata sus competencias en su jornada laboral, lo que mejora su productividad; además, forma profesionales más competentes para enfrentar el competitivo mercado laboral actual.

5. Referencias bibliográficas

- Cabero, J. (2013). *Sistemas de gestión orientados a la educación en plataformas tecnológicas*. Madrid, España: Centro de Estudios Financieros.
- Enríquez Clavero, José O. (2006). Educación superior: tendencias y desafíos. *Educación Médica*, 9(1), 06-10. Recuperado en 15 de julio de 2024, de <https://r.issu.edu.do/IK>.
- Coursera for campus. (s.f.). Fortalece la inserción laboral para atraer a un mayor número de estudiantes: <https://www.coursera.org/campus>
- Coursera. (s.f.). <https://about.coursera.org/contact/>: <https://about.coursera.org/contact/>
- El Nacional. (24 de Agosto de 2022). Coursera y UNICARIBE acuerdan alianza en favor del sector educativo RD.: <https://r.issu.edu.do/Bz>
- Escuela didáctica. (s.f.). LTI: conoce en qué consiste y sus beneficios: <https://www.escoladidactica.com/lti-conoce-en-que-consiste-y-sus-beneficios/#>
- García-Peñalvo, F. J., Fidalgo-Blanco, Á., & Sein-Echaluce, M. L. (2017). Los MOOC: Un análisis desde una perspectiva de la innovación institucional universitaria. (No. ART-2017-103107). <https://zagan.unizar.es/record/63528>
- Medina, W. (2023). *e-Learning UNICARIBE*. Evaluación de los estudiantes sobre la formación Coursera: <https://sites.google.com/unicaribe.edu.do/e-learning/coursera>
- Murillo, A. (2017). *¿Qué es innovación educativa?* <https://observatorio.tec.mx/edu-news/innovacion-educativa>
- Rojas-Gutiérrez, W. J. (2022). La relevancia de la investigación cualitativa. *Stadium Veritatis*, 20(26), 79-97. <https://doi.org/10.35626/sv.26.2022.353>